

CÓDIGO:2.3.239**EXPERIMENTATION OF NEW PRODUCTS AND SOLUTIONS AT FULL SCALE
IN KUBIK. ITS EVOLUTION AND TRANSFORMATION IN 10 YEARS OF
OPERATION****EXPERIMENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y SOLUCIONES A ESCALA
REAL EN KUBIK. SU EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN 10 AÑOS DE
OPERACIÓN.****San Mateos Carretón, Rosa¹; Garay-Martinez, Roberto²; Eguiluz, Ziortza³**

1-2: Basque Research and Technology Alliance (BRTA), TECNALIA

rosa.sanmateos@tecnalia.com;roberto.garay@tecnalia.com,

3: Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad del País Vasco UPV/EHU

ziortza.egiluz@ehu.eu**RESUMEN**

Durante 10 años, KUBIK ha sido un referente para la experimentación de soluciones a escala real, para la mejora de la eficiencia energética en los edificios y así poder contribuir en la generación de edificios de energía casi nula y de energía positiva. A lo largo de este tiempo, ha sabido integrar tecnologías digitales, consiguiendo adaptarse al gran reto del mundo digital, convirtiéndose en uno de los primeros Digital Twin del mundo en el ámbito de la edificación. Con ello, permite el despliegue de tecnologías como la Inteligencia artificial y el Internet de las cosas que contribuye en los avances de la gestión energética inteligente y el mantenimiento predictivo de los edificios, sin olvidar el confort y la salud de los usuarios de los mismos. Son más de 50 proyectos los que se han desarrollado en KUBIK, que han generado una producción científica relacionada de más de 30 artículos y cuatro patentes de producto. En este artículo se presenta como el concepto inicial de edificio abierto y versátil, le ha permitido adaptarse a las nuevas necesidades del contexto mundial, creciendo en la incorporación de nuevos sistemas de producción de energías renovables y avanzando en las redes de distrito de baja temperatura.

PALABRAS CLAVE: Infraestructura experimental, energía positiva, eficiencia energética, Digital Twin**1. INTRODUCCIÓN, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA**

En su conjunto, los edificios son responsables del 40% del consumo energético de la UE y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero [1]. Por lo tanto, la mejora de la eficiencia energética de los edificios es determinante para el ambicioso objetivo de la Comisión Europea de conseguir la neutralidad en emisiones de carbono establecido para 2050 en el Pacto Verde Europeo.

Esto, unido a la cada vez mayor conciencia por la sostenibilidad, ha llevado a una evolución e integración de las nuevas técnicas y tecnologías constructivas y digitales, buscando niveles prestacionales muy elevados. De la mano de la directiva europea 2010/31/UE, los requisitos del código técnico de la edificación deben revisarse periódicamente para adaptarlos los avances técnicos. Con la actualización del Código Técnico de la Edificación en 2013, se produce un cambio importante en la definición de los niveles de aislamiento térmico de los edificios, aproximándolos a niveles del centro de Europa. Con la última actualización de CTE [2], se establecen requisitos prestacionales, como el energético casi nulo para todo el parque edificado.

En las últimas dos décadas, se ha pasado de una integración incipiente de materiales aislantes y carpinterías de calidades intermedias, a una situación donde, en la edificación moderna, es común la integración de sistemas altamente aislados, acristalamientos triples, y altos niveles de estanquidad. En

paralelo, se ha producido una reconfiguración del sector de la edificación, desarrollándose ofertas diferenciales en las que los sistemas de recuperación de calor, las bombas de calor (comúnmente denominadas aerotermia), y los sistemas de baja exergía comienzan a ser habituales. No sólo en edificación de alta gama y certificación PassivHaus, sino en edificios corrientes.

Los proyectos de digitalización del sector de la construcción en los que se apuesta por la incorporación de nuevas tecnologías de modelado digital inteligente (Building information model-BIM), Inteligencia Artificial (IA) y el impulso de plataformas tecnológicas como los Gemelos Digitales (Digital Twin), se están convirtiendo en palancas tractoras del sector de la construcción, orientadas a la mejora de la productividad y al crecimiento económico.

En el presente artículo se muestra cual es la contribución del edificio KUBIK al progreso de las tecnologías y soluciones para la edificación, así como su evolución del concepto KUBIK a las nuevas necesidades de la edificación, cuyo mejor exponente es el desarrollo del Gemelo Digital.

2. KUBIK, DESARROLLO Y EVOLUCIÓN HACIA UNA VERSIÓN 4.0

En este contexto cambiante, la infraestructura experimental KUBIK, ha servido desde 2010 para el desarrollo y testeo de sistemas constructivos, y elementos de control que permitiesen abordar los nuevos retos tecnológicos de la edificación. KUBIK se ubica en un punto intermedio entre los laboratorios clásicos y el edificio real, permitiendo la interacción de los elementos a testar, con el resto de los elementos del edificio en condiciones climáticas y de ocupación realistas. De esta forma, se validan los sistemas en etapas tempranas, garantizando sus prestaciones y evitando problemas en las primeras implantaciones comerciales. Todo ello se realiza desde un enfoque global, abordando el análisis prestacional en ámbitos constructivos, energéticos, acústicos, de calidad de aire, etc. a la vez que la efectividad y seguridad de los procedimientos de montaje.

El edificio se diseñó a finales del 2007 en el marco de una estrategia más amplia de investigación en Energía en Edificación en Tecnalia y las primeras directivas en eficiencia energética en la edificación y su transposición en el primer CTE en 2006. En origen, el edificio se orientó a evaluar y optimizar nuevos componentes y soluciones de construcción. Fundamentalmente en el ámbito de los sistemas de aislamiento térmico y/o transmisión de calor en la edificación.

Los primeros años de explotación se vieron altamente influenciados por el impacto de la crisis económica de 2008 en el sector de la edificación. Sin embargo, ante la expectativa de reactivación económica, se mantuvo la apuesta por la investigación en eficiencia energética en la edificación, y KUBIK se hizo un hueco como referente en la I+D experimental en este ámbito.

Tras la etapa inicial, la complejidad de los proyectos crece, incorporando proyectos de diseño, construcción y operación de envolventes activas, que permiten la captación solar y la ventilación con consumos energéticos reducidos. Cada vez hay más presencia de nuevos desarrollos en sistemas de climatización renovables y sistemas de control avanzados. Esto está dando lugar a experimentar en la orquestación de una variedad creciente de diferentes fuentes de energía y el diseño de nuevos modelos óptimos de gestión energética.

Tras la evolución hacia los sistemas activos, KUBIK se vuelve a transformar en 2019 para aportar ventajas competitivas en el desarrollo de las tecnologías emergentes en los siguientes 5-10 años [4], así como dar soporte a la creciente complejidad del edificio. En este caso mediante el enfoque de Digital Twin-Gemelo Digital, una réplica digital exacta de la infraestructura [3].

Con todo esto, se abre un nuevo ámbito de trabajo, dónde se integran desarrollos en el ámbito de la simulación energética en tiempo real, la gestión autónoma de la energía, el mantenimiento predictivo, el Internet de la Cosas of Things (IoT), la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data, y técnicas de Ciberseguridad como Blockchain. Equipado con elementos digitales y preparado para afrontar los

nuevos retos del mundo digital, se continúa con las líneas de trabajo en productos, tecnologías y soluciones para la mejora de la eficiencia energética de los edificios.

3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA

KUBIK se conceptualizó desde el inicio como una infraestructura experimental basada en un concepto abierto e industrializado para lograr una instalación experimental flexible y adaptable.

Desde el punto de vista arquitectónico y constructivo, la infraestructura experimental es un edificio dispuesto sobre un sótano más una planta baja y otros dos niveles con una superficie total construida de 500 m². KUBIK es configurable desde el punto de vista constructivo en su envolvente (fachadas, ventanas, techo, sistemas de sombreado), y en sus tabiques internos (diseño abierto, salas configurables más grandes o más pequeñas...).

El edificio se sirve mediante una red dual de calefacción y refrigeración (fan-coils) y ventilación. En lo que respecta a la generación de la energía, KUBIK ha complementado los sistemas instalados originalmente (caldera, cogenerador y enfriadoras) con sistemas de producción renovables (geotermia, máquinas de absorción y sistemas solares).

4. INFRAESTRUCTURA DIGITAL

Completamente renovado en 2019, el sistema digital del edificio, dispone de un sistema de monitorización y control, que gestiona una amplia red de sensores y actuadores. Se puede actuar sobre el edificio mediante estrategias de control clásicas, basadas en algoritmos y/o interconectadas con otros sistemas IT. Este sistema es ampliado y particularizado para cada implantación experimental. Con todo ello, KUBIK tiene capacidad para crear escenarios realistas para la investigación sobre la eficiencia energética resultante de la interacción de soluciones constructivas, la gestión inteligente de sistemas de climatización e iluminación y combinaciones no renovables y renovables de suministros de energía. El nuevo sistema va más allá de la mera operación del sistema de monitorización y control, desarrollando el concepto de Gemelo Digital.

Figura nº 1: Aplicación para la interacción con el Digital Twin de KUBIK (Fuente :Tecnalia)

Para ello, ya desde el año 2016 se incorporó la metodología BIM y se comenzó con la generación de un modelo estructural y arquitectónico que replicaba la realidad construida del edificio, que evoluciona a la par que el edificio. El modelo BIM se actualiza con los nuevos sistemas constructivos, energéticos, de monitorización y control en cada experimento. Para ello se emplean tecnologías de SCAN to BIM, que permiten la digitalización de activos construidos y a través de plataformas colaborativas de modelado y revisión de modelos, se genera el modelo digital completo de KUBIK actualizado.

Toda la información de la infraestructura experimental se canaliza a través del Gemelo Digital, mediante una estructura Big Data que interconecta, centraliza, uniformiza, explota y pone a disposición de los investigadores y clientes, la información del edificio y los distintos experimentos.

Para facilitar el acceso a la información, se han creado un conjunto de APIs que permite la consulta de la información en tiempo real, mediante visores BIM basados en aplicaciones Web, fácilmente accesibles desde cualquier punto y ágiles. Este tipo de solución permite la visualización de la información a través de modelos tridimensionales fácilmente entendibles, a todos los agentes, aunque no tengan un expertise avanzado en competencias digitales.

5. EXPERIENCIA EN PROYECTOS

KUBIK ha contribuido notablemente a la mejora de la eficiencia energética a través de los más de 50 proyectos de I+D+i desarrollado en la infraestructura, mayormente en alianza con socios y clientes industriales. Las más de 30 publicaciones científicas y 4 patentes desarrolladas y experimentadas a través de KUBIK dan muestra de la relevancia científica y tecnológica de la infraestructura. A continuación se muestran las principales tipologías de desarrollos experimentados.

5.1 Soluciones constructivas pasivas

Se han estudiado numerosos sistemas constructivos con altas prestaciones aislantes tanto para obra nueva como rehabilitación. Con especial interés por los sistemas basados en componentes industrializados y centrandó el foco, en el análisis de los puntos singulares de este tipo de sistemas: Las uniones y conexiones entre componentes, continuidad del aislamiento y los puentes térmicos que se generan en este tipo de rehabilitaciones energéticas.

Figura nº 2: Instalación de sistema de rehabilitación energética de fachada en KUBIK

Para validar este último punto, KUBIK cuenta con una fachada que simula una solución constructiva de envolvente habitual en la edificación de los años 60 [7]. La implantación de los experimentos de este soporte permite evaluar, ya no solo el comportamiento del producto del sistema de aislamiento por el exterior sino también el resultado del sistema completo colocado sobre un soporte en una situación real. Se han estudiado sistemas de fachada ventilada [7] [8] [9], sistemas de aislamiento industrializado mediante placas [10], sistemas industrializados de gran formato en madera [11] [12]. Recientemente, se ha incorporado el sistema RENOZEB [13]; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, como paso previo a su incorporación a un edificio real en Durango, Bizkaia.

En muchas ocasiones y de forma complementaria se realizan análisis de los procesos de montaje previamente a su colocación de forma masiva en un edificio real, lo que permite la optimización de los procesos que se traduce en ahorros de tiempo y en consecuencia de dinero. [14]

5.2 Materiales innovadores

También existe una amplia experiencia en la experimentación a escala real de sistemas con materiales innovadores. Generalmente mediante enfoques de evaluación combinada de prestaciones térmicas, higrótérmicas y mecánicas.

Entre otros se ha comprobado que los sistemas de aerogel son capaces de mantener sus prestaciones en el escalado desde el laboratorio a muestras de gran formato [15] [16] [17]. También en el ámbito de los superaislantes, se han realizado evaluaciones prestacionales de sistemas con paneles aislados al vacío como paso previo a una de las mayores implantaciones a gran escala de este material [18] en edificios reales.

Figura nº 3: Prototipo de fachada superaislante en KUBIK e implantación final en edificio educacional

Se ha trabajado igualmente el escalado y las primeras implantaciones de materiales biobasados [19], que posteriormente han sido desplegados en edificios reales en climas tan distintos y extremos como Tartu (Estonia) y Donostia-San Sebastián. También se ha trabajado en sistemas , entre otros con materiales higrorreguladores [20] [21] y reciclados a partir de Residuos de Construcción y Demolición [22].

Figura nº 4: Prototipo de fachada biobasada en KUBIK e implantación final en edificio residencial

5.3 Soluciones Activas

KUBIK ha contribuido en el desarrollo de diversos sistemas solares térmicos y fotovoltaicos. Se ha realizado el desarrollo técnico hasta escala real de varias patentes propias [23] [24], siendo en este ámbito bastante relevantes los experimentos en colectores solares para aire de ventilación [25] [26]. En el caso de algunos muros cortina [27] [28] se han llegado a demostrar ahorros energéticos en el orden del 50% del coste energético de ventilación mediante un sistema de muro cortina de doble envolvente.

Figura nº 5: Colector solar para aplicaciones de ventilación

Otro de las líneas de trabajo predominante ha sido el desarrollo de sistemas activos, en los que se integran sistemas de captación, distribución y/o difusión térmica en los elementos constructivos. En el marco del

proyecto BASSE [30] [31], se desarrolló un colector solar no acristalado acoplado a un sistema de bomba de calor. En el caso del proyecto BATIMASS [32], se integró un sistema de activación de masa térmica por agua en un forjado industrializado.

Figura nº 6: Colector solar no acristalado e instalación de climatización asociada

En el ámbito fotovoltaico, se ha realizado la validación de módulos con células fotovoltaicas esféricas [29].

5.4 Instalaciones térmicas

Se ha investigado en diversos sistemas de climatización y su integración en plantas de instalaciones de edificación. Se han tratado sistemas solares, bombas de calor reversibles, almacenamiento térmico en materiales de cambio de fase, máquinas de frío por absorción, sistemas geotérmicos, así como sistemas de calefacción de distrito de baja temperatura [30] [31].

Figura nº 7: Planta de colectores solares térmicos y sistema de almacenamiento térmico en materiales de cambio de fase

5.5 Sistemas de control

Dentro de las líneas de trabajo, se han realizado estudios de validación de modelos de predicción de demanda energética y confort [33], sistemas de gestión de energía en base a modelos de simulación de edificios de distintos tipos [34] [35] [36], sistemas de decisión para la optimización de consignas [37], optimización del control de sistemas de cogeneración [38] Sistemas de iluminación natural con seguidores solares y apoyo LED [39], y sistemas de gestión de demanda eléctrica [40].

5.6 Otros proyectos

Aprovechando la versatilidad y adaptabilidad de KUBIK, además de proyectos relacionados con el ámbito energético, se desarrollan otros proyectos que están relacionados con el confort y salud de los usuarios de los edificios.

La planta baja de KUBIK se ha habilitado un espacio como vivienda donde se experimenta con prototipos que mejora la calidad de vida de los usuarios de los edificios en estos ámbitos. Este espacio y con la irrupción de las nuevas tecnologías se ha convertido en un campo de pruebas para ensayos en el ámbito de la domótica para la vivienda orientada a los Smart Building [41]. Se han desplegado nuevos

sensores de tecnologías inalámbricas innovadoras para la monitorización de la calidad de aire y condiciones ambientales para la validación de despliegues de sistema de IoT en edificios. Los protocolos domóticos de comunicación, Zwave y Lora que se empelan en estos novedosos sistemas de monitorización permiten la integración de la información en el Digital Twin de forma centralizada.

Otro de los aspectos claves en el sector de la construcción, tanto para los gestores de los edificios, como para los propietarios, es el mantenimiento de los edificios ,principalmente en el ámbito de los sistemas de generación y consumos de energía: La implementación de Digital Twin, tanto como centralizador de información como plataforma para el desarrollo de tecnologías de algoritmos de Inteligencia artificial, está permitiendo el desarrollo de proyectos en el ámbito del mantenimiento predictivo [42], que suponen unos ahorros importantes y además que minimizan los problemas de fallos de los sistemas y mejora la operatividad de los sistemas [43].

6. CONCLUSIONES

KUBIK se diseñó en la primera década de. S. XXI como herramienta para el desarrollo y evaluación prestacional de nuevos productos en el ámbito de la mejora de la eficiencia energética del sector de la edificación. Todo ello en base a las necesidades de aquel momento. KUBIK ha evolucionado para dar respuesta a las nuevas necesidades técnicas del sector de la edificación.

Con ello, KUBIK, fiel a la adaptabilidad y versatilidad con la que fue concebido, se ha convertido en una infraestructura resiliente, adoptando nuevos sistemas y aproximaciones experimentales. Alineado con el marco estratégico de la digitalización ha incorporado drivers tecnológicos, como la IoT, la Inteligencia artificial, la Metodología BIM, etc. ,que han permitido construir una arquitectura de Gemelo Digital.

Complementario a los laboratorios tradicionales, KUBIK que permite trasladar a un entorno realista los desarrollos tecnológicos y validarlos de forma más global, complementando la vertiente energética con aspectos constructivos, de control y/o uso de los edificios.

A lo largo de los años, el equipo humano multidisciplinar que soporta la infraestructura ha demostrado competencia en abordar retos cada vez más complejos desde el ámbito tecnológico, escala y/o relevancia en el despliegue de tecnologías. Esto permite enriquecer los productos desarrollados mediante la colaboración con socios y clientes.

Varios de los desarrollos experimentados en KUBIK se encuentran ahora disponibles en el mercado y/o instalados en edificios reales.

La infraestructura KUBIK real y su Digital Twin, es capaz de continuar con el desarrollo de productos innovadores avanzados para el sector de Construcción y que dan respuesta a las necesidades actuales de la sociedad. en el marco estratégico de la energía y clima y digitalización.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] C. EUROPEA, «EUROPA INFO,» 17 FEBRERO 2020. [En línea]. Available: https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_es. [Último acceso: 11 2021].
- [2] CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, «CTE-CODIGO DE LA EDIFICACION,» 2019. [En línea]. Available: <https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/AhorroEnergia.html>. [Último acceso: NOVIEMBRE 2021].
- [3] R. San Mateos-Carreton, A. Varela-Acevedo, I. Maiza-Anton y J. Olaizola-Martija, «KUBIK, LA CONSTRUCCIÓN DE UN “DIGITAL TWIN” MEDIANTE,» de *EUBIM 2020. Congreso*

- internacional BIM/ 9º encuentro de usuarios BIM*, Valencia, Editorial Universitat Politècnica de València, 2020, pp. 180-189.
- [4] GARTNER, «GARTNER-NEWSROOM,» 23 AGOSTO 2021. [En línea]. Available: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-identifies-key-emerging-technologies-spurring-innovation-through-trust-growth-and-change>. [Último acceso: NOVIEMBRE 2021].
- [5] *OSIRYS-FOREST BASED COMPOSITES FOR FAÇADES AND INTERIOR PARTITIONS TO IMPROVE INDOOR AIR QUALITY IN NEW BUILDS AND RESTORATION*, <https://cordis.europa.eu/project/id/609067/it>.
- [6] U. EUROPEA, «COMISION EUROPEA -NEWS,» FEBRERO 2020. [En línea]. Available: https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_es. [Último acceso: 16 11 2021].
- [7] R. Garay, A. Uriarte y I. Apraiz, «Performance assessment of thermal bridge elements into a full scale experimental study of a building,» *Energy and Building*, vol. Volume 85, n° ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.09.024>., pp. 579-591, 2014.
- [8] R. G. Martinez, A. U. Arrie y I. A. E. , «Calibration procedures for multidimensional heat transfer models based on on-site experimental data,» de *6th International Building Physics Conference, IBPC 2015, Torino, 2015*, Torino. , ISBN 978-15-1, 2015.
- [9] R. Garay Martinez, « Hybrid numerical and experimental performance assessment of structural thermal bridge retrofits,» de “*VIII 327 Internacional Congress On Architectural Envelopes*”. *Journal of Facade Design and Engineering*, v. 6, n. 2, p. 328 095-106, june 2018. ISSN 2213-3038. <https://doi.org/10.7480/jfde.2018.2.2206>., Donostia-San Sebastian., ICAE2018 .
- [10] R. Garay, B. Arregi y P. Elguezabal, «Experimental Thermal Performance Assessment of a Prefabricated External Insulation System for Building Retrofitting,» de *Procedia Environmental Sciences, Volume 38, 2017, Pages 155-161, ISSN 1878-0296*, <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2017.03.097>, SBE Thessaloniki, Grece, 2016.
- [11] R. G. Martinez, J. B. Ayucar y B. A. Goikolea, «Full scale experimental performance assessment of a prefabricated timber panel for the energy retrofitting of multi-rise buildings,» de *CISBAT. Energy Procedia, Volume 122, 2017, Pages 3-8, ISSN 1876-6102*, <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.288>, Lausanne, Switzerland, 2017.
- [12] W. Pan, K. Iturralde, T. Bock, R. Garay-Martinez, O. M. Juez y P. Finocchiario, «A Conceptual Design of an Integrated Façade System to Reduce Embodied Energy in Residential Buildings,» *Sustainability*, Vols. %1 de %2volume 12. ISSN 2071-1050, <https://doi.org/10.3390/su12145730>, 2020.
- [13] EUROPEA, COMUNIDAD ECONOMICA, «RenoZEB, Accelerating Energy renovation solution for Zero Energy buildings and Neighbourhoods. h2020 GA n° 768718 339,» 2020. [En línea]. Available: <https://cordis.europa.eu/project/id/768718/es>. [Último acceso: 2021].
- [14] J. Torres, R. Garay-Martinez, O. X, T.-G. JI, A. Uriarte-Arrien, A. Pracucci, O. Casadei, S. Magnani, N. Arroyo y A. Cea, «Plug and Play Modular Façade Construction System for Renovation for Residential Buildings,» *Buildings*, n° 419, p. 11, 2021.
- [15] R. G. Martinez, E. Goiti, G. Reichenauer, S. Zhao, M. Koebel y A. Barrio, «Thermal assessment of ambient pressure dried silica aerogel composite boards at laboratory and field scale,» *Energy and Buildings*, vol. 128, pp. Pages 111-118, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.06.071>., 2016.
- [16] R. Garay Martinez y A. Uriarte Arrien, «Soluciones Superaislantes Para La Rehabilitación Energética Por El Interior De Los Edificios,» de *REHABEND, ISBN: 978-84-608-7941-1*, Burgos, 2016.
- [17] Roberto Garay Martinez, «Highly Insulated Systems for Energy Retrofitting of Façades on its Interior,» *SBE Thessaloniki, Procedia. Environmental Sciences, Grece, 2016.*, Vols. %1 de

- %2Volume 38, 2017., nº ISSN 1878-0296, <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2017.03.>, pp. Pages 3-10, 2016.
- [18] A. Uriarte, I. Garai, A. Ferdinando, A. Erkoreka, O. Nicolas y E. Barreiro, «Vacuum insulation panels in construction solutions for energy efficient retrofitting of buildings. Two case studies in Spain and Sweden.,» *Energy and Buildings*, vol. 197, pp. Pages 131-139, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.05.039.>, 2019.
- [19] B. Arregi, R. Garay-Martinez, J. Astudillo, M. García y J. C. Ramos, «Experimental and numerical thermal performance assessment of a multi-layer building envelope component made of biocomposite materials.,» *Energy and Buildings*, vol. 214, nº ISSN 355 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109846.>, 2020.
- [20] R. G. Martinez, «Hygrothermal Assessment of a Prefabricated Timber-frame Construction Based in Hemp,» de *Procedia Environmental 359 Sciences, Volume 38, 2017, Pages 729-736, ISSN 1878-0296*, <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2017.03.155.360>, SBE Thessaloniki, Grece, 2016.
- [21] F. Idurre, G. Roberto, U. Raúl, A. Amaia y M. Igor, «Nuevo Sistema Constructivo Sostenible Con Aislante De cañamo,» de *REHABEND ISBN: 978-84-608-7941-1*, Burgos, 2016.
- [22] *IRCOW. Innovative Strategies for High-Grade Material Recovery from Construction and Demolition Waste, FP7 GA nº 265212.*
- [23] A. A. Suarez, J. A. C. PÁEZ, J. M. C. DOMINGUEZ, E. R. MEDINA, J. A. LARRAZ y S. Meno, «Módulo fotovoltaico para muros cortina y muro cortina que comprende tales módulos fotovoltaicos». Patente WO2012089883A2, 2012.
- [24] A. Amundarain Suarez, J. M. Campos Dominguez, C. P. J. Antonio, S. Meno Iglesias, A. Uriarte Arrien, R. Garay Martínez, J. C. Herrero Ruiz, M. Oliver Rips, S. Pérez Barcenilla y P. Elguezabal Esnarriaga, «Passive Solar Collector Module For Building Envelope / Módulo Colector Solar Pasivo Para Envoltentes De Edificación.<http://dsp.tecnalia.com/handle/11556/64>». Patente WO 2011/080356,.
- [25] R. G. Martinez y J. A. Larraz, «Performance assessment of façade integrated glazed air solar thermal collectors, Alternative and Renewable Energy Quest.,» *AREQ Spain. Energy Procedia*, vol. Volume 115, nº ISSN 1876-6102, <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.05.032.>, pp. Pages 353-360, 2017.
- [26] D. I. Kolaitis, R. Garay Martinez y M. A. Founti, «An Experimental And Numerical Simulation study of an active solar wall enhanced with phase change materials,» de *ICAE2015 – “VII International Congress on Architectural Envelopes”, Donostia-San Sebastian, 2015, 376 ISBN 978-84-88734-10-5. Journal of Facade Design and Engineering, v. 3, n. 1, p. 71-80, june 2015. ISSN 2213-3038. https://doi.org/10.7480/jfde.2015.*, Donostia, 2015.
- [27] B. A. Diego González, R. Garay, I. Álvarez y G. Sagarduy, «Innovative curtain wall with solar preheating of ventilation air and integrated control system,» de *ICAE2018 – “VIII Internacional Congress On Architectural Envelopes*, Donosti, 2015.
- [28] B. A. Roberto Garay-Martinez, «Curtain Wall with Solar Preheating of Ventilation Air Full Scale Experimental Assessment,» de *E3S Web of 381 Conferences 172*, <http://doi.org/10.1051/e3sconf/202017209007>.
- [29] *SPHERES. Validación de la generación de energía eléctrica de módulos fotovoltaicos vidrio-vidrio para integración en la fachada de edificios 383 basado en tecnología de células esféricas, FPC-AGE Proyectos I+D.*, Colaboración RTC-2015-3985-3..
- [30] P. Elguezabal, R. Garay y K. Martin, «Experimentation under real performing conditions of a highly integrable unglazed solar collector into a building façade.,» de *CISBAT 2017. Energy Procedia, Volume 122, 2017, Pages 775-780, ISSN 1876-6102, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.395.*, Lausanne, Switzerland, 2017.
- [31] P. Elguezabal, A. Lopez, J. Blanco y J. Chica, «CFD model-based analysis and experimental assessment of key design parameters for an integrated unglazed metallic thermal collector

- façade.,» *Renewable Energy*, vol. 146, n° SSN 0960-1481, <https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.07.151>, pp. 1766-1780, 2020.
- [32] *BATI-MASS, Building Active Thermal Inertia And Mass In Steel Structures. RFCS RFSR-CT-2012-0033.*
- [33] *MOEEBIUS. Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for Urban Sustainability. h2020 GA n°680517. 396* <https://cordis.europa.eu/project/id/680517>.
- [34] *FIEMSER. Friendly Intelligent Energy Management System for Existing Residential Buildings. FP7 GA n°248605. 398* <https://cordis.europa.eu/project/id/248605>.
- [35] *SPORTE2. Intelligent Management System to integrate and control energy generation, consumption and exchange for European Sport and 400 Recreation Buildings. FP7 GA n°260124.* <https://cordis.europa.eu/project/id/260124>.
- [36] *HOLISDER. Integrating Real-Intelligence in Energy Management Systems enabling Holistic Demand Response Optimization in Buildings and 402 Districts. h2020 GA n°768614.* <https://cordis.europa.eu/project/id/768614>.
- [37] *EnRiMa. Energy Efficiency and Risk Management in Public Buildings. FP7 GA n°260041.* <https://cordis.europa.eu/project/id/260041>.
- [38] *PIME'S. CONCERTO communities towards optimal thermal and electrical efficiency of buildings and districts, based on MICROGRIDS. FP7 GA 405 n°239288.* <https://cordis.europa.eu/project/id/239288>.
- [39] *A2PBEER. Affordable and Adaptable Public Buildings through Energy Efficient Retrofitting. FP7 GA n°609060. 407* <https://cordis.europa.eu/project/id/609060>.
- [40] *ADDRESS. Active Distribution networks with full integration of Demand and distributed energy RESourceS. FP7 GA 409 n°207643.* <https://cordis.europa.eu/project/id/207643>.
- [41] *IOTEXTE. INTERNET DE LAS COSAS PARA VIVIENDAS DE ENERGÍA CERO. Programa Hazitek. 2017-2019.,* <https://difusion.hei-tecnalia.com/iotetxe/>.
- [42] J. M. Olaizola y R. S. MateoS, « Digital Twin del Edificio basado en BIM orientado a la eficiencia energética y mantenimiento predictivo del edificio,» de *VI Congreso Edificis Energia casi Nula*, Madrid, Octubre 2019, 2019.
- [43] J. M. Olaizola., « El edificio del siglo XXI:el gemelo Digital.,» *Facility Managment services.*, vol. 19, pp. pagina 58-59., 2019.